

Bildbericht von Herbert Maeder

Karawane im Attakor

Auf Kamelrücken ins Herz der Sahara

◄ Tuaregs begegnen sich im Attakor, dem kahlen Felsland im Herzen der Sahara. Rund 30 000 von ihnen weiden auf einem Gebiet von 375 000 Quadratkilometer ihre Ziegen, Schafe und Kamele.

Abdallah und Scherif führen unsere kleine Karawane an, die zwischen Tamanrasset und dem Tahat, dem höchsten Hoggar-Gipfel, unterwegs

ist. Nachts schlafen wir unter freiem Himmel. Wenn das Gelände für die Kamele zu steil oder zu rauh ist, gehen wir zu Fuss.

«Gehen Sie nach Tam?» Der kraushaarige, junge Beamte am Abfertigungsschalter in Algier meint Tamanrasset, die Oase am Rande des Hoggargebirges, dem End- und Wendepunkt der inneralgerischen Luftlinien. Vermutlich sehen wir nach Tam aus: unrasiert, aber fröhlich, etwas vergammelt, mit aufgeblähten Rucksäcken – alles andere als standesbewusste Flugpassagiere des Jet-Zeitalters. Der Silbervogel, der uns auf der Piste erwartet, ist auch gar kein Jet, sondern eine brave Turbo-Prop-Maschine vom Typ Corvaire. Dafür ist er imstande, auch auf kürzeren Naturpisten zu landen und zu starten. Nach einer guten Flugstunde trennt die Kette des Atlasgebirges das

kühle, regnerische Algier von der stetigen Sonne der grossen Wüste. Über Ghardaia, die im elften Jahrhundert erbaute Hauptstadt des M'Zab, huscht im Landeanflug der Schatten des Flugzeuges. Zwischen der hübschen Oasenstadt und dem nächsten Landeplatz In-Amenas, einem Erdölgebiet nahe der libyschen Grenze, liegt der Grand Erg Oriental, die grosse östliche Sandwüste. Zwei Flugstunden über dem gewaltigsten Sandmeer der Erde. Der Wind bewegt die Sandwogen im Zeitlupenmass. Djanet heisst die dritte Etappe des Fluges nach Tam, einer Oase in der Mondlandschaft des Tassilgebirges, wo sich über Hunderte von Kilometer das grös-

te Freilichtmuseum prähistorischer Kunst erstreckt: Tausende von Felsmalereien und Zeichnungen. Die Piste von Djanet ist nicht asphaltiert, der Anflug zwischen den kahlen Gebirgsstöcken heikel. Tam liegt am entgegengesetzten Ende des Hoggar-Massivs. Das Flugzeug wird durch die starken Aufwinde auf der letzten Flugtappe geschüttelt. Im Norden glauben wir unser Reiseziel zu erkennen: den Tahat, den höchsten Hoggar-Gipfel. Ihm vorgelagert ist der kühne Felsenstock des Pic Illaman. **Tamanrasset: Knotenpunkt des Sahara-Tourismus** Aus der grellen Helle und Hitze der Wüste taucht der Air-Algérie-Bus

in den kühlen Schatten der baumüberdachten Strassen von Tamanrasset. Hinter den Bäumen stehen Häuser aus rotem Lehm. Vor dem Hotel Tin-Hinane ist Betrieb. Dunkelhäutige Männer in langen blauen Gewändern und weissen Turbanen sitzen und stehen plaudernd herum. Reisende kommen und gehen: Engländer, Franzosen, Deutsche, Amerikaner, Schweizer, Holländer. Ihre Landrover, Jeeps und VW-Busse sind für die Wüstenreise mit Zusatztanks für Treibstoff und Wasser beladen. Einige Fahrzeuge recken die Luftansaugrohre mit dem Luftfilter bis zur Dachhöhe empor. Bart ist allgemein üblich, ebenso nacktes Bein bei Damen und Herren. Tamanras-

▲ Scherif Agenu, unser Kamelhirte und Koch, ist ein sanfter junger Mann, der seinen Schleier mit Sorgfalt knüpft und mit Anmut trägt.

▲ Am Fusse des Tahat. Der 3000 Meter hohe Berg ist der höchste Hoggar-Gipfel. Wir besteigen ihm in der Morgenfrühe bei starkem Wind.

▲ Abdallahs Elternhaus. Die Lager der Tuaregs sind denkbar einfach. Die Wasserlöcher liegen oft Tagesmärsche weit voneinander entfernt.

▲ Abendliches Feuer im Lager von Tagmart. Abdallah, unser französischsprachiger Führer (links aussen), bereitet den Tee Tuareg zu.

set ist ein wichtiger Etappenort für Afrikareisende, Ausgangspunkt für die Pisten von Agadès (Niger) und Gao (Mali). Man trifft sich in Tam, man erwartet Post in Tam. Der Postbeamte ist vorwiegend mit dem Heraussuchen von postlagernden Sendungen beschäftigt.

**Gesucht:
Tuaregs und Kamele**

Tamanrasset ist die Landeshauptstadt der Tuaregs, Marktplatz und Versammlungsort der Nomaden, die das 375 000 Quadratkilometer grosse Bergland im Herzen der Sahara durchstreifen. Mit dem schnellsten Verkehrsmittel, dem Flugzeug, sind wir in Stunden nach

Tam gereist; jetzt wollen wir den Weg zu Fuss und zu Kamel fortsetzen.

Unser Ziel ist der Attakor, das Kernland des Hoggar, der im 3000 Meter hohen Tahat seinen höchsten Gipfel hat. Lebensproblem Nummer eins im Hoggar ist das Wasser. Es ist rar. In Häuten aus Ziegenfell, Gerbas genannt, muss es von den Nomaden auf weite Strecken mitgetragen werden.

Wer durch den Hoggar wandern will, braucht die Hilfe der Tuaregs. Abdallah und Scherif werden uns begleiten. Abdallah, der auf der Nomadenschule Französisch gelernt hat, als Führer, Scherif als Kamelbetreuer. Abdallah ist 27

Jahre alt, Scherif 21. «Wir brauchen fünf Kamele», sagt Abdallah. «Scherif wird sie von der Weide holen. Morgen um sieben Uhr werden wir bereit sein.» Abdallah und Scherif werden kochen. Mit Holz. Holz kann man fast überall finden. Im Basar von Tamanrasset kaufen wir ein: einen Sack Kuskus, einen Sack Teigwaren, drei Zuckerstöcke, Tee, Kartoffeln, Zwiebeln, Pfefferschoten, Tomatenpüree, einen Bund grüne Minze, Kamelfleisch, eine Pflanze, eine grosse Wasserkanne, eine kleine rote Teekanne. Abdallah bestellt und prüft; ich packe alles in meinen grossen Rucksack. Keine Spur von «Lassen Sie mich das tragen!». Die Tuaregs sind keine Diener. Sie

sind die Herren der Wüste. Ihr natürlicher Stolz imponiert mir.

Chrunghi und Abhau

Am Rande der Oase im ersten Morgenlicht sind sie alle bereit: mein Freund und Begleiter Walter Rich – ein vielgeheizter Arzt aus dem sanktgallischen Rheintal –, unsere Tuaregs Abdallah und Scherif, die Kamele Egoil (das Schwarze), Chrunghi (das Ausschlagende), Atlas (das Marronfarbige), Otutu (das Rote) und Abhau (das fast Weisse). Vier Tiere tragen Sättel, das fünfte trägt den Proviant und die Ausrüstung. Sie liegen im Sand. Zwei Gerbas (Ziegenhäute) mit je zwanzig bis dreissig Liter Wasser sind auch da.

Aufbruch! Die Kamele brüllen, stehen ruckartig auf. Abdallah führt Chrungi am Strick, die andern Tiere folgen. Tamanrasset bleibt bald hinter Hügelkuppen zurück. Türme und Kuppeln aus Granit ragen am Horizont auf.

Eine Stunde gehen wir zu Fuss. Dann lässt Abdallah anhalten. Wir ziehen die Schuhe aus und hängen sie an die Rücklehne des Sattels. Die Kamele legen sich nieder, um uns das Aufsteigen zu erleichtern. Abdallah gibt Anweisungen: Die Füsse immer auf den Hals des Kamels. Beim Aufstehen des Tieres mit der rechten Hand hinter dem Sattel am Hocker festhalten!

Wenn das Kamel erst auf die hintern, dann auf die vordern Beine steht, schüttelt das ganz ordentlich. Während der ersten Stunde habe ich das Gefühl, vorne vom Sattel zu rutschen. Die Füsse ruhen wohligh in weichen Fell des muskulösen Halses. Es ist kühler auf dem Kamel als am Boden. Der Wind wirkt sich in der Höhe mehr aus. Wir tragen die leichten, baumwollenen Pluderhosen und den schwarzen Turban gegen die Sonneneinstrahlung. Abdallah blickt besorgt immer wieder zurück: «Ça va, Walter, ça va, Herbert?» Es geht immer besser.

Tee Tuareg und Tee terrible special

In einer kleinen Schlucht halten wir gegen Mittag an. Scherif schnallt die Sättel ab und bindet den Kamelen mit Stricken die Vorderbeine so zusammen, dass die Tiere zwar langsam weiden, nicht aber sich schnell entfernen können.

Karawane im Attakor

gegossen. So werden die Gläser gewärmt, und der Tee gerät richtig in Bewegung.

Jetzt stellt Scherif den kleinen Krug an den Rand des Feuers und lässt leicht kochen. Mit Hilfe eines Glases schlägt er vom Zuckerstock tüchtige Brocken weg und steckt sie in den kleinen Krug. Jetzt nochmals: Gläser füllen und zurück in den Krug.

Endlich ist es soweit. Mit vollendeter Eleganz füllt Scherif aus wenigstens vierzig Zentimeter Höhe ein Glas für Walter, ein Glas für mich, ein Glas für Abdallah und ein Glas für sich. Man blickt sich in die Augen, trinkt den heissen, bittersüssen Tee in kleinen Schlüpfen. Für die zweite Runde gibt Scherif Minzeblätter in den Tee, für die dritte ebenfalls.

Mehr als drei Gläschen trinkt man nie. Fünf Gläser Tee sind gleichbedeutend mit einem Hinauswurf. Der Tee Tuareg regt an, belebt den Geist, löscht aber kaum den Durst. Seinen Durst löscht der Tuareg mit Wasser. Das Wasser ist meist trübe und selten frei von Nebengeschmücken.

Walter und ich beschliessen, zwecks Durststillung einen gewöhnlichen Schwarztee zu brauen. Abdallah und Scherif versuchen unser Getränk, spucken es aber gleich wie-

seit einigen Wochen im Campement.

Wenige hundert Meter entfernt ist ein Wasserloch, ein Abankor, die Grundlage des Lebens in dieser öden Gegend. Chadescha, ein vielleicht sechsjähriges Mädchen, sehr dunkelhäutig, mit grossen, schönen Augen, melkt die Ziegen. Zu vielen Tieren muss sie gehen, bis ihre kleine Blechbüchse nur halb voll Milch ist. Ich halte Chadescha für eine Schwester von Abdallah, denn Abdallahs Mutter streichelt das Kind sehr zärtlich. Nein, nein, belehrt mich Abdallah, das ist nicht meine Schwester, das ist eine Sklavvin.

Jetzt erinnere ich mich, gelesen zu haben, dass die 30 000 Tuaregs des Hoggar eine alte Feudalstruktur haben, mit Adeligen verschiedener Klasse, einem König, dem Aménokal, und einem Heer von Dienern und Sklaven. In der Abendkühle rückt man um die Feuerchen zusammen, trinkt Tee und erzählt Geschichten. Die Hausfrau bereitet dabei den Kuskus zu.

Zum Tahat

Der Attakor, das Kernland des Hoggar, ist keine trostlose Felswüste. Die Landschaft ist voll von Überraschungen. Schwarze Felsbrocken liegen auf roter Erde. Granitene Kämme ragen auf und erinnern einmal an das Bergell, ein andermal an die Kreuzberge. Wir erheben uns mit dem Tag und suchen einen Lagerplatz, wenn die Sonne sich dem Horizont entgegenneigt.

Bricht eine Hochfläche unvermutet in einen trümmerübersäten

chen über die kahle Hochfläche. Um vier Uhr früh verlassen wir das Lager. Der Weg ist ohne Problem: erst weite Schutthalden, dann kompakte, leicht gestufte Felsmassen. Der düstere Himmel und der kalte Wind erinnern mich ans Appenzellerländchen. Die Sonne verbirgt sich, während wir vom Tahat-Gipfel in die Runde schauen. Es regnet und graupelt. Am Tahat entladen sich Wolken, die vom Atlantik her über tausend Kilometer Wüste ziehen, über den Grand Erg Occidental, über die Todesebenen des Tidikelt und des Tanezrouft, wo nie ein Tropfen Wasser fällt.

Risa, mit dem langen Messer

Im weiten Hochtal von Drumut trifft Abdallah einen Onkel namens Busen, den Gatten der hübschen Fatma und Vater zweier Söhne, eines kleinen Abdallah und eines grossen Risa. Obwohl wir die durchschnittliche Tagesmarschleistung von 25 bis 30 Kilometer nicht annähernd erreicht haben, wollen wir die Wiedersehensfreude nicht dämpfen. Wir nächtigen im Campement von Onkel Busen. Die Freude darüber, dass in dieser einsamen Gegend Besuch kommt, ist so gross, dass Onkel Busen beschliesst, eine Ziege zu schlachten. Er ruft seinen Sohn Risa, einen fünfzehnjährigen Jungen mit wirrem, strähnigem Haar und blitzenden Augen. Er soll eine Ziege holen und schlachten. Ich versuche mich für die Ziege einzusetzen. «Lieber eine lebendige als eine tote Ziege!» Es hilft nichts.

Im flackernden Feuerschein wetzt der unheimliche Risa sein langes Messer. Er verschwindet, kommt aber nach wenigen Minuten mit einer kleinen schwarzen Ziege zurück. Busen begutachtet das Tier. Der kleine Abdallah kriecht unter Mutters Rock hervor und hält die Ziege bei den Hörnern. Im Halbdunkel der Dämmerung ist Risas rasche und gründliche Arbeit nicht zu sehen. Bald bringt er eine Emailschüssel, gefüllt mit dampfendem Fleisch. Dann wischt er das Blut von seinem Messer.

Ein Kamel für eine Uhr

Abdallah ist kein vom Uhrzeiger gehetzter Mann. Eine Uhr ist für ihn keine Notwendigkeit. Aber eine Uhr würde ihn schmücken; in den Augen seiner Freunde und seiner Familie würde sie ihm ungeahntes Prestige verschaffen. Seine häufigen Fragen nach der Uhrzeit beantwortete ich so, dass ich ihm meine Armbanduhr leihweise anvertraue. An seinem dunkelbraunen, sehnigen Arm blitzt nun ein stählernes Armband mit einer Uhr. Er betrachtet es bei jeder Gelegenheit mit solchem Stolz, dass ich beschliesse, ihm die Uhr bei der Rückkehr nach Tamanrasset zu schenken.

Wie wir uns Tamanrasset nähern, gemütlich nebeneinander herreitend, gibt mir Abdallah schweren Herzens die Uhr zurück. «Du kannst sie behalten», sage ich zu ihm. «Nimm sie als Erinnerung an unsere schöne Reise!» Abdallah kann es kaum fassen, dass die vielbewunderte Uhr nun ihm gehören soll. «Nein, das ist zu viel, das darf ich nicht annehmen!» Er schaut entzückt auf die Uhr. Und dann kommt ihm die Erleuchtung: «Ich schenke dir ein Kamel, ein hübsches junges Kamel!»

◀ Risa, der Junge mit dem langen Messer. Bald wird auch er sein wirres, strähniges Haar unter dem schwarzen Schleier verbergen.

Im Basar von Tamanrasset vor dem Marsch: Abdallah kauft Kartoffeln ein. Sie sind, mit dem Kuskus, unser wichtigstes Nahrungsmittel.

Im Schatten eines gelb blühenden Tamat-Baumes kauern wir am Boden. Aus dürrer Holz entfacht Scherif im Nu ein Feuer. Drei Steine, die Pfanne daraufsetzen: das funktioniert schneller als die schönste Camping-Küche.

Den grossen Wasserkrug stellt Scherif ins Feuer. In den kleinen, roten Email-Teekrug schüttet er ein Glas voll Teekraut. Bald siedet das Wasser im grossen Krug. Nun einen Wall heisses Wasser in den kleinen Krug – und ziehen lassen. Vier Teegläschen – kleinen Weissweingläsern entsprechend – in einer Reihe in den Sand gestellt. Jetzt ein Glas nach dem andern aus guter Höhe mit Tee gefüllt und sofort wieder in den Krug zurück-

der aus. «Tee terrible special» nennt Abdallah unsern Durstlöcher. Fortan trinken wir neben dem rituellen Tee Tuareg unsern Tee terrible special.

Tagmart, das Lager von Abdallahs Eltern

Am Rande eines breiten Oued, eines trockenen Flussbetts, flackern vor einem halben Dutzend Zelten die Abendfeuer. Mädchen und Frauen treiben kleine schwarze Ziegen von der Weide zum Lager. Die Weide ist weit, die Vegetation karg. Agrabi, der Vater von Abdallah, begrüsst uns. Tabubart, die Mutter, zerstampft in einem hölzernen Mörser Hirsekörner. Rund fünfzig Personen leben hier

Krater ab, so steigen wir vom Kamel und gehen über Stunden zu Fuss, bis die Piste besser wird. Der Pic Illaman, ein 2700 Meter hoher, markanter Felsturm, tauch auf und verschwindet. Im Oued gleichen Namens finden wir nach drei durstreichen Tagen Wasser. Ein kreisrundes Loch ist hier mit Holz abgestützt. In sechs Meter Tiefe lockt eine braune Brühe. Abdallah lässt an einem Seil den Schöpfer hinunter und zieht das kostbare Nass hoch.

Hinter dem Pic Illaman steigen die Hänge zu Tahat auf. Wir lagern am Fusse des Berges. Verschwunden ist die Sonnenglut der vergangenen Tage. Der Himmel ist bedeckt, und kühle Winde strei-